

オープンサイエンスの旅をはじめよう！

データセットの引用と管理

データセットを管理する：

- 可能な限り汎用的なフォーマットでデータを保存しましょう。また、情報のロスが少ない圧縮ファイル形式（例：TIFF）を使用し、できるだけオープンソースのソフトウェアを使いましょう。

新しいことを習慣づけるには時間がかかります。作業プロセスの中に変化を取り入れるよう心がけ、進捗を確認するために時間をとりましょう。

- ファイルやフォルダの命名ルールを標準化しておきましょう。
- READMEファイルを作成して作業や変更に関するログを残し、常に最新の状態にしておきましょう。データセットのメタデータを作成する際に役立つ基本情報を記録しておきましょう。
- データやファイルなどの自動バックアップを設定しましょう。裏面もご覧ください

できるだけオープンにデータを共有する：

- ❑ データセットをどこにデポジットするか**あらかじめ決めておく**と、デポジットの際に必要なデータセットの構成やメタデータの準備に役立ちます。データセットを先にアップロードしておいて柔軟にエンバーゴを設定できるリポジトリを使えば、論文や報告書を準備する際に時間を節約できます。

すべてのデータを引用する：

- ❑ あなたの論文の「参考文献」欄に、自分が作成したデータやその他のデータすべてについて、**データ引用を記載しましょう**。そうすることで、適切なクレジットを与え、研究の再現性や透明性を保証できます。
- ❑ 論文には、データの入手先と入手方法を説明する**Data Availability Statementを記載しましょう**。またジャーナルに論文を投稿する前にリンクやファイルを確認し、査読者がデータにアクセスできるようにしておきましょう。

ジャーナルが提供しているガイダンスや、右のQRコードからAGUのガイダンスを確認して、データの引用とAvailability Statementが完全であることを確認しましょう。

このポストカードのデジタル版では、上記のステップのほか、**データのバックアップ、バージョン管理、電子ラボノート**などに関する詳しい情報を提供しています。

このポストカードの
デジタル版から
リソースを参照する： →

オープンサイエンスの
旅をはじめます： →

